

M. Lullwiger

Agst 190

Sechshundfünfzigstes

Neujahrsblatt

herausgegeben

von der

Hilfs-gesellschaft in Zürich

auf das Jahr

1856.

Druck der Schultheß'schen Offizin.

Joh. Caspar Zellweger

geboren d. 4. März 1768, gestorben d. 31. Jenner 1855.

Sechshundfünfzigstes Neujahrsblatt

der

Zürcherischen Hülfsgefellschaft.

Für die menschenfreundliche Jugend unserer Vaterstadt.

1856.

Den 31. Januar des abgelaufenen Jahres entschlief in Trogen der älteste Bürger der dortigen Gemeinde, Herr Dr. Johann Kaspar Zellweger, in dem hohen Greisenalter von beinahe 87 Jahren. Ihm in ihrem dießjährigen Neujahrsblatte ein kleines Denkmal zu setzen, hält die zürcherische Hülfsgefellschaft sich

wohl berechtigt, nicht bloß weil die Darstellung seines Lebens und Wirkens in hohem Grade geeignet ist, theils »der menschenfreundlichen Jugend unserer Vaterstadt« einen überaus reichen Stoff würdiger Unterhaltung, mannigfacher Belehrung und Anregung zu gewähren, den Sinn werththätiger Liebe unter ihr zu wecken und zu verbreiten, theils sie selber zur Lösung ihrer Aufgabe zu erwärmen und zu begeistern, sondern weil der Treffliche, dessen Geschichte wir in möglichst gedrängter Kürze* zu schreiben unternehmen, uns kein Fremder ist, vielmehr durch seine gemeinnützige Gesinnung und Thätigkeit, seine edeln Stiftungen dem ganzen schweizerischen Vaterlande angehört, ja, weil wir gewissermaßen ihn den Unsrigen nennen dürfen, indem seine Mutter, Anna Hirzel, eine Zürcherin war, die Schwester des andenkenswürdigen Gelehrten und Rathsherrn Hans Kaspar Hirzel zum Sonnenberg, des Verfassers des »philosophischen Bauern Kleinjogg«, er sonach ein Geschwisterkind des Stifters der hiesigen Hülfsgesellschaft und Blindenanstalt, Dr. Hans Kaspar Hirzel, ist; er selbst wählte seine Lebensgefährtin ebenfalls unter den Jungfrauen Zürichs, und seiner Töchter eine, Dorothea (geb. 1795, gest. 1822), verheirathete sich (1811) mit unserm ausgezeichneten, für unser engeres Vaterland und die Wissenschaft zu frühe dahingegangenen Mitbürger Dr. Johann Kaspar Horner (geb. 1774, gest. 1834), Professor der Mathematik an unserem ehemaligen Karolinum, kaiserlich russischem Hofrath, der in den Jahren 1803 — 1806 den Kapitän Krusenstern auf seiner Reise um die Welt begleitet hatte. Ferner war Zellweger Mitglied mehrerer hiesigen Gesellschaften, der zürcherischen gemeinnützigen und der naturforschenden. So knüpften ihn vielfache Bande, verwandtschaftliche, wissenschaftliche und gesellige, enge an unsere Stadt, in deren Mauern er seit seiner Kindheit öfters gewohnt hatte, und wie zu Hause, Jedermann bekannt war. Manche aus Euch, jungen Freunde, erinnern sich vielleicht, den alternden Mann mit den Silberhaaren wankenden Schrittes durch unsere Straßen wandeln oder in seinem alterthümlichen Wagen fahren gesehen zu haben. Indem wir nun sein Bild vor Euern Blicken aufrollen wollen, glauben wir Euch ein nicht unpassendes Seitenstück zu dem vorjährigen Gemälde zu liefern. David

* Nicht ohne Selbstüberwindung mußten wir bei der endlichen Ausarbeitung des Bildes manche interessante Züge streichen, und uns hauptsächlich auf die Darstellung der gemeinnützigen Thätigkeit des Vokendeten beschränken, um den gewöhnlichen Umfang unserer Blätter nicht allzu sehr zu überschreiten. Wie wünschenswerth wäre es, wenn eine befreundete und geschicktere Feder eine vollständigere Biographie des Verewigten lieferte.

von Purry und Johann Kaspar Zellweger gleichen sich in vielen Zügen; beide haben nicht auf dem Felde der Waffen oder der Politik sich ihre Vorbeeren gesammelt, sondern auf dem Gebiete der Humanität und des Gemeinnes sich die gerechtesten Ansprüche auf die Dankbarkeit der Mit- und Nachwelt errungen; aber während jener die Gaben seiner Liebe wie aus einem unerschöpflichen Füllhorn über seine Vaterstadt ausschüttete, ist dieser mehr, als ein Mann von Rath und That, durch seine persönlichen Leistungen der Wohlthäter seiner Heimatgemeinde, seines Kantons, der gesammten Schweiz geworden, durch seine unausgesetzten Anregungen nach und nach Tonnen Goldes auf den Altar der Gemeinnützigkeit zusammenbringend, indessen überall mit seinen eigenen Geldopfern vorangehend. Wohlan, geliebte Leser, tretet dem Bilde dieses achtungswürdigen Eidgenossen, dieser Zierde unsers schweizerischen Vaterlandes näher; es ist der genauesten Betrachtung werth.

Unser Zellweger war einem alten, edeln Stamme entsprossen; zu allen Zeiten haben Glieder seiner Familie in selten unterbrochener Reihe in der obersten Landesbehörde geessen und als Landammänner das Regiment geführt, oder durch Handel und Industrie zu einem glänzenden Wohlstande sich erhoben, auch durch Einführung neuer Erwerbszweige des Landes Flor befördert, in andringender Noth Hülfe geschafft, und durch ihr Beispiel Andere angefeuert; der Zellweger'sche Handelsreichthum schmückte Trogen mit seinen Prachtgebäuden. Viele wohlklingende Namen ließen sich aufzählen; wir müssen es jedoch uns versagen, sie zu nennen, wiewohl ein tieferer Blick in die Geschichte dieses ruhmwürdigen Geschlechtes nicht bloß eine lehrreiche Unterhaltung darböte, sondern sogar dienlich wäre zum rechten Verständniß und zur wahren Auffassung des eigenthümlichen Charakters und Wirkens des merkwürdigen Mannes, dessen Bild unser Blatt ziert*. Geboren war er den 4. März

* Quellen für unsere Darstellung sind: (S. J. Frei) »ein Lebensbild aus der Gegenwart« in der »Illustrirten Zeitschrift über die Schweiz«, dritter Jahrgang, St. Gallen 1851, Nr. 34. »Appenzeller-Zeitung« 1855, Nr. 30, und »der freimüthige Appenzeller« 1855, Nr. 11 und 12, vorzüglich aber handschriftliche »Notizen aus meinem Leben, aus Briefen, Aktenstücken und der Erinnerung zusammengetragen und begonnen den 27. April 1850 von Joh. Kaspar Zellweger,« die jedoch nur bis zum Jahre 1826 reichen, und deren gefällige Mittheilung wir dem verehrten Enkel gleichen Namens nicht genug verdanken können. Doch sehen wir uns zu der Bemerkung veranlaßt, daß die Leser, wenn wir den Schreiber selbst redend einführen, nicht vergessen wollen, daß Zellweger seine Selbstbiographie erst in seinem Greisenalter, mithin nicht unter dem unmittelbaren Eindrucke der Gegenwart verfaßte, in der langen Zwischenzeit aber seine Anschauungen und Ansichten oft andere geworden sein werden. Weiter wurden neben andern vornehmlich benutzt die »Verhandlungen der schwei-

1768 in Trogen, sein Vater, Herr Landsfähndrich Johannes Zellweger, ein unternehmender Handelsherr, den eine ungewöhnliche Ein- und Umsicht und eine rastlose Thätigkeit zu einem der ersten Kaufleute jener Lage und zum reichsten Appenzeller erhoben hatten, und der ungeachtet seiner gehäuften Geschäfte gleichwohl noch Muße und Lust fand, der Pflege der Wissenschaften obzuliegen, durch welche er mit den damals hervorragendsten Staatsmännern, Gelehrten und Dichtern, wie mit den literarischen Größen seiner Zeit und seines Vaterlandes, z. B. Bodmer, Breitinger, Isaaß Iselin u. A., in Berührung und Umgang kam. Eine Folge seiner Verbindungen und der Achtung, welche der Vater genoß, war seine Wahl zum Präsidenten der helvetischen Gesellschaft in Schinznach (1776), der später auch seine Söhne Hans Kaspar und Jakob beitraten. Dergleichen Verhältnisse konnten nicht anders als günstig auf der Letztern Bildung einwirken, und verschafften ihnen schon frühe die Bekanntschaft mit den bedeutendern Männern der Eidgenossenschaft. Die Schule des Heimatsortes genügte dem Vater nicht, daher er die Erziehung seiner Kinder tüchtigen Hauslehrern anvertraute. Einen derselben, den Kandidaten Graf von Heiden, der früher „Lehrer am Gymnasium zu Marschlins gewesen war, und sich dort in der Pflanzen- und Insektenkunde ausgezeichnet hatte“, schildert sein ehemaliger Zögling Hans Kaspar als einen Mann, „der viele Kenntnisse besaß, aber wenig praktischen Sinn hatte, und die Welt und die Menschen nicht gut kannte, übrigens sehr pflichttreu und sittlich war. Wir lernten bei ihm“, erzählt er weiter, „Religion, lateinisch, französisch, italienisch, Rechnen, Geschichte, Geographie, Naturgeschichte und später, als Herr Germann von Bischofszell hierher kam, Schönschreiben, Zeichnen, Singen, in welchen Fächern wir Vorkenntnisse erwarben, die uns das spätere Lernen erleichterten. Sehr gründlich war sein Unterricht nicht“, an welchem auch Söhne anderer Familien Theil genommen zu haben scheinen; „denn er lehrte uns nicht die Regeln der Sprachen genau kennen; hingegen suchte er uns jeden Begriff deutlich zu machen, und wir durften ungeschämt Einwürfe erheben oder Fragen vorlegen. Ich verdanke ihm viel bezüglich auf die Richtung meines Geistes.“ Eine Verfahrensweise des Herrn Graf, welche heut zu Tage in manchen Erziehungsanstalten üblich ist, ob sie gleich neben ihrer Lichtseite auch ihre Gefahren hat, wie folgendes Beispiel zeigt, wollen wir nicht unerwähnt

zerischen gemeinnützigen Gesellschaft“, die »Appenzellischen Monatsblätter« und »Konrad Zellweger, Vorsteher der Armen-erziehungsanstalt in der Schurtanne, die schweizerischen Armenschulen nach Zellenberg'schen Grundsätzen. Ein Beitrag zur Geschichte des schweizerischen Armenwesens. Trogen 1845.«

lassen. „Er richtete ein Gericht ein, in welchem alle Schüler als Richter saßen. Alle Samstage wurden zuerst die Zeugnisse gemacht. Er forderte alle auf, ihre Meinung zu sagen über das Betragen eines Jeden, und dann entschied er, wie das Zeugniß lauten sollte. Später wurde Gericht gehalten über Streitigkeiten zwischen den Schülern, über unsittliches Betragen u. a. geraume Zeit ging es ordentlich, bis einst ein Konflikt entstand über die Frage, ob der Lehrer über dem Gerichte oder dieses über dem Lehrer stehe, woraus eine Art von Revolution sich entspann, die durch meinen Vater mußte beigelegt werden, da kein Schüler mehr wollte die Schule besuchen.“

Johann Kaspar war zum Kaufmannsstande bestimmt, gleichwie seine beiden Brüder; dennoch sollte seine Bildung keine einseitig merkantilische sein, und noch im vorgerücktern Alter anerkannte er es mit aufrichtigem Danke, daß sein Vater ihn angehalten, wenigstens die lateinischen Klassiker zu studiren, „weil er dadurch nachher bei seinen historischen Forschungen und Arbeiten wesentlich unterstützt, ihm der Schlüssel zur Bekanntschaft mit der Denkweise und den Thaten der Vorväter dargereicht, und weil zugleich die solide Grundlage für die künftigen Arbeitstage gelegt, er an Ordnung und Thätigkeit gewöhnt wurde.“

Frühzeitig sollte der Knabe das elterliche Haus verlassen, um seinem erwählten Berufe zugeführt zu werden, vorher aber noch die Admiffion zum heiligen Abendmahl erhalten, ob er gleich erst vierzehn Jahre zählte. Dennoch fehlte es ihm nicht an dem gehörigen Ernste, und wie wichtig ihm die Ablegung des Handgelübdes erschien, geht aus einem Briefe seines früheren Lehrers, Herrn J. J. Sulzer aus Winterthur, V. D. M., hervor, aus welchem wir deshalb eine kurze Stelle anführen. „Es hat mich sehr gefreut, euch von der Wichtigkeit der Sachen, die euer Herr Pfarrer mit euch verhandelt hat, und worauf ihr das Handgelübde thatet, so ganz gerührt und durchdrungen zu sehen. O glaubet's, mein Freund! so lang' euch die Sachen, welche euer Herr Pfarrer in jenen feierlichen Stunden euch gelehrt und eingeschärft hat, wichtig bleiben, so lang' Religion euch wichtig bleibt, so lange wird es euch auch nicht schwer halten, das zu erfüllen, was ihr versprochen habet. Daß euch aber diese Dinge wichtig bleiben werden, das traue ich euerm von Natur guten Herzen zu. Mich freut's immer noch in der Seele, wenn ich daran denke, mit welcher Lust und Aufmerksamkeit ihr meinen Religionsunterricht anhörtet — wie es euch oft zu Thränen rührte, wenn ich euch etwa einen rührenden Auftritt aus dem Leben und den Schicksalen unsers Heilandes erzählte, oder sonst eine

wichtige Lehre von Ihm einschärfte. Wenn ihr Ihn immer besser zu kennen sucht, so werdet ihr Ihn immer mehr lieb gewinnen, und aus Liebe zu Ihm alles das halten, was er euch und uns allen befohlen hat.“

Feste, christliche Grundsätze hatte der junge, kaum den Knabenjahren erwachsene Mensch vonnöthen, damit er in Lyon, wohin er sogleich nach seiner Konfirmation zu Anfang des Septembers 1782 verreiste, den vielen Fallstricken der Versuchung nicht unterliege. Eine Vorstellung von dem in dieser Stadt herrschenden Sittenverderben gibt uns die Warnung, die der Buchhalter seines Vaters ihm ertheilte, „er solle sich doch nicht tugendhaft stellen; denn es gebe viele unter den liederlichen Jünglingen, die sich ein Verdienst daraus machen, unschuldige, junge Knaben zu verführen“; er erzählte ihm sogar häßliche Anekdoten, um im Falle der Noth damit prahlen zu können, und rieth ihm, „unter schlechten Leuten sich nicht zu schämen schlecht zu scheinen, jedoch solche Gesellschaften zu meiden, und niemals schlecht zu handeln.“ Wiewohl wir den letzten ermahnen Worten entschieden beistimmen, möchten wir doch an einen apostolischen Ausspruch erinnern: „Meidet allen bösen Schein!“ indem, wer dieses unterläßt, nur allzubald an sündliches Handeln sich gewöhnt. Zellweger widerstand der Gefahr, strenge auf Sittlichkeit haltend. Dennoch klagt er selber sich einiger Fehler an, des Jähzornes und der Naschhaftigkeit, die schon manchen jungen Menschen in's Verderben gestürzt haben. — „Ich kaufte“, meldet er, „beinahe jeden Morgen, wenn ich im Winter Briefe auf die Post brachte, fünfzig gebratene Marren (Kastanien) und oft des Abends ein Pastetchen.“

Sein Vater besaß in Lyon ein Filialhaus, das in Bankgeschäften und mit im Appenzellerlande fabrizirter Leinwand großen Verkehr trieb. Hier sollte er nun die Handelschaft erlernen, und es mangelte ihm weder an Lust und Geschick, noch an einem Sporn. Bald nach seiner Ankunft sagte der Buchhalter, Herr Gullmann von Lindau, zu ihm: „In zwei Jahren werde ich von hier verreisen, und wenn Du mich nicht ersetzen kannst, so wirst Du, so lange Du hier bist, immer Lehrling bleiben; wenn Du aber Dich vorwärts machen willst, so will ich Dir dazu helfen,“ und sein Wort war nicht in den Wind geredet. Zellweger benutzte seine Zeit gewissenhaft, nahm überdieß noch Unterricht in der französischen und italienischen Sprache, in Kalligraphie und Musik, so daß (1784) dem erst siebenjährigen Jünglinge das Hauptbuch sammt der Procura anvertraut werden konnte. Aber die sitzende Lebensart griff seine Gesundheit an; er wurde beleibt, und es wurzelte in ihm

besonders die Neigung zur Melancholie; das Lesen französischer Schriftsteller, zumal der Werke Rousseau's, erzeugte religiöse Laueheit und Zweifel, und verstärkte dadurch die düstere Stimmung. Zur Vertreibung dieser Uebel veranstaltete der Prinzipal auf des Vaters Bitten Bälle, im Sommer dagegen gab sich Zellweger in Gesellschaft seiner schweizerischen Landsleute an den Sonntagen Bewegung im Freien, auf großen Spaziergängen von zwölf und mehr Stunden, welche, wie er versichert, „Vieles dazu beitrugen, ihn zu stärken, selbstständiger zu machen, ihn lehrten beobachten, Schwierigkeiten überwinden und überhaupt nützliche Kenntnisse sich zu erwerben“. Auch eine Reise in die Heimat im April 1786 unternahm er bis Bern größten Theils zu Fuß. In Zürich fand er ein gastliches Obdach bei seinem Oheim, Herrn Rathsherr Hirzel, der ihn in eine Gesellschaft der ersten Männer unserer Stadt, wie Antistes Ulrich, Standessekelsmeister Wyß, Rathsherr Salomon Gessner u. A. einführte, wo er Bekanntschaften anknüpfte, die später von erheblichen Folgen waren. In Trogen wohnte er der ersten Landsgemeinde bei, und unvergeßlich blieb ihm sein kurzer Aufenthalt daselbst hauptsächlich deswegen, „weil ihm seine Uebereinstimmung mit den Ansichten seines Vaters auffiel und er sich überzeugte, wie groß der Einfluß der Eltern auf die Kinder sei“.

Nach seiner Rückkehr nach Lyon zogen sich bereits die schwarzen Gewitterwolken der Revolution zusammen, und störten die Ruhe; aber heftigere Stürme erwarteten ihn in Genua, wohin er sich im Oktober 1786 übersiedelte, und wo sein Vater ebenfalls eine eigene Handlung gegründet hatte. Die Lehre begann von neuem, und während des ganzen Tages war die Zeit im Magazine oder auf der Schreibstube in Anspruch genommen; einzig im spätern Abend besuchte er zu seiner Erholung bald eine deutsche, bald eine französische Gesellschaft oder eine befreundete Familie. Im Jahre 1790 übernahm er die Leitung der Geschäfte, machte aber vorher aus seinen Ersparnissen einen Besuch zu Hause, hauptsächlich in der Absicht, eine Lebensgefährtin zu suchen. Das Lob, welches er schon in Genua von des Idyllendichters Salomon Gessners Tochter Dorothea gehört hatte, besonders der Ruhm ihrer Geistesgegenwart, lenkte seine Blicke auf sie, und schon auf der Durchreise durch Zürich (April 1790) verlobte er sich mit ihr; die Trauung folgte bald, und nach einem kurzen Besuche mit seiner Neuvermählten bei seinen Eltern in Trogen eilte er den 11. Juni schon wieder seiner zweiten Heimat zu.

Zehn Jahre verlebte er nun in Genua an der Seite seiner vortrefflichen Ehegenossin; aber des Glückes Sonnenschein ward zuweilen durch finstere Nebel

verdunkelt, und in den Becher der Freude mischte sich mancher Wermuthstropfen. Von den daselbst ihm gebornen sechs Kindern starben zwei, und als ein Mal die Pocken in seinem Hause einkehrten (1795), wurde seine Erstgeborene davon befallen und eine Zeit lang blind; die Mutter kränkelte öfters, und er hatte wieder nebst andern Leiden vornehmlich mit der Melancholie zu kämpfen. Der Ausbruch der Revolution verursachte viele Bedrängnisse und Gefahren; während die Engländer die Republik zur Entscheidung für die Koalition drängten, und bei der Zögerung den Hafen blockirten, beängstigten bald die Oesterreicher, bald die Franzosen die Stadt von der Landseite her, und suchten die letztern die Stimmung für sich zu gewinnen, sogar Volksaufläufe zu veranlassen, um Truppen in dieselbe werfen zu können; ja, selbst innerhalb des Weichbildes fielen Gefechte und Plünderungen vor, das Eigenthum und Leben der Einwohner bedrohend, weshalb Zellweger im Jahre 1793 für rathsam hielt, seine Familie nach der Schweiz in Sicherheit zu bringen. Seine Sorgen und Nengsten wurden noch vermehrt durch die Handelskrisis, die ein immerwährendes Schwanken und häufige Stockungen verursachte, so daß ein Kaufmann nur mit der größten Vorsicht und Wachsamkeit sein Schifflein zwischen allen Klippen ohne Gefährde hindurchsteuern konnte. Zellweger entging auch nicht jedem Verluste; allein er verstand es, durch kluge und ungesäumte Benutzung des Augenblickes und der Verhältnisse den Schaden mehr als zu ersetzen, und ungeachtet der schwierigen Zeitumstände sein Haus zu einer ruhmvollen Höhe zu erheben. Von dem Kredite, in welchem es stand, mag der Umstand zeugen, daß mehrere Zürcher sich glücklich schätzten, daselbst ihre Lernzeit zu vollbringen, oder für einige Zeit Beschäftigung zu finden, und so lange diese lebten, blieben sie in freundschaftlicher Verbindung mit ihrem ehemaligen Prinzipal, und trugen sie dazu bei, ihm Zürich heimisch zu machen.

Endlich sehnte sich der geachtete und gesegnete Mann, welcher auch in der Ferne dem theuern Vaterlande, über dessen Horizont ebenfalls düstere Wolken sich sammelten, sein Herz bewahrt hatte, nach den heimatlichen Höhen zurück, zumal er hier seinen Kindern eine bessere Erziehung angedeihen lassen konnte, als in einer italienischen und katholischen See- und Handelsstadt, und nahm im Herbstmonate des Jahres 1799 Abschied von Genua im Begleite seiner Gattin, dreier Mädchen und eines ein Vierteljahr alten Knaben, den er in Bregenz, wo sein Vater ebenfalls ein Handelshaus besaß, und er einige Zeit zu verweilen genöthigt war, durch einen von Lindau berufenen Geistlichen taufen ließ, bei welchem feierlichen Anlaß

er die Stadtbehörden und die österreichische Generalität kostbar bewirthete. In der Heimat aber herrschte ungemaine Noth. „Wegen der gänzlichen Sperre gegen Deutschland mußten wir“, berichtet er, „das Korn aus Frankreich beziehen, wodurch der Preis des Brodes auf einen Gulden stieg, und da weder Geld noch Garn kommen konnte, war der Geldmangel so groß, daß selbst mein Vater Brod und Fleisch auf Kredit kaufen mußte, und wegen Mangels an Garn hatten die Arbeiter nichts mehr zu thun. Die Ankunft meiner Bagage mit Geld und Garn war also ein wahrer Segen für das Land. Schon um 5 Uhr des Morgens nach deren Ankunft standen fünfhundert Mann vor der Thüre, um Garn zu kaufen, und obgleich mein Vater das Pfund um einen Gulden wohlfeiler gab, als es in St Gallen verkauft wurde, warf es einen schönen Nutzen ab. Baumwolle kam nach.“ Auch einen ganzen Zug von Pferden und Wagen, die als Begleiter der Oesterreicher nicht mehr über die Grenze zurückkehren durften, wußte der kluge Mann trotz der französischen Sperre in's Land zu bringen.

Die Grenzsperrre hatte für die östliche Schweiz unsägliches Elend in ihrem Gefolge. Deshalb war nunmehr Zellwegers erste Sorge, die Eröffnung derselben, die freilich mit Geldopfern erkauft werden mußte, bei den französischen und österreichischen Militärbehörden auszuwirken. Um diesem Bemühen desto kräftigern Nachdruck zu verschaffen, vereinigten sich die Kantone Sântis, Linth* und Zürich, und übertrugen die Angelegenheit einer gemeinschaftlichen Kommission unter Zellwegers Vorstehe. „Man erhob ein Gewisses von den Waaren, und als ein Ueberschuß von einigen tausend Gulden sich ergab, verwandte man diesen zum Ankauf von Linthaktien, die später der Eidgenossenschaft geschenkt wurden, tausend Gulden ausgenommen, mit denen man Joh. Kuratli aus dem Toggenburg in Berlin und Hamburg zu einem Lehrer der Rettungsanstalt in der Wächeln bilden ließ.“

Nicht lange mußte ein so gewandter und eifriger Geschäftsmann warten, bis er in ein öffentliches Amt gerufen wurde. Er wurde in den Municipalrath und in den ersten Monaten des Jahres 1800 zum Vizepräsidenten desselben gewählt, an welcher mühsamen und undankbaren Stelle (der einzigen, die er im Kanton bekleidete) ihm Alles oblag, was die lästigen Einquartierungen, die Lieferungen an die fremden Armeen, die Distriktsrechnungen, Abgaben betraf, und es ihm mittelst seiner Einsicht und aufopfernden Thätigkeit gelang, dem von Exekutions-

* Kantonsnamen zur Zeit der helvetischen Republik.

truppen schwer heimgesuchten Lande manche Erleichterung zu verschaffen, manche Klagen zu stillen.

Im Jahre 1801 treffen wir den nach allen Seiten hin Wirkenden auf einer Geschäftsreise in seinem lieben Genua; aber kaum hatte er um das Neujahr 1802 den heimischen Boden wieder betreten, als er durch zwei fast gleichzeitige Verluste in tiefe Trauer versetzt ward, indem seine Mutter zum ewigen Frieden einging, und wenige Tage darauf auch sein Vater nach kurzem Krankenlager dahin schied, hochgeehrt in der ganzen Schweiz und im Auslande, wie sein Sohn uns ihn schildert, „ein durchaus rechtschaffener und religiöser Mann, welcher für das Wohl seines Vaterlandes und seiner Gemeinde bedacht war, Vieles zum Kirchenbau beitrug, auf seine eigene Kosten das öffentliche Waschhaus errichtete, einer der Mitstifter des Waisenhauses, das jetzt ein Armenhaus ist; zu der Zeit der Theuerung von 1770 ließ er Korn aus Aegypten kommen, das er zum kostenden Preise verkaufte, und Reis aus Italien, das er an die Armen verschenkte. Er schien zuweilen hart zu sein; aber es war nur Haß der Weichlichkeit und manchmal Unwillen darüber, daß er in seinen Geschäften gestört wurde. Wer ihn kannte, wußte es, daß seine anscheinende Härte nur bei unbedeutenden Sachen vorkomme; bei wichtigeren aber war er sehr milde. Er stand alle Morgen früh auf und arbeitete unverdrossen bis Abends 7 Uhr; nach dem Nachtressen lasen seine Kinder noch ein Kapitel in dem Neuen Testamente mit einer Erklärung von Osterwald; dann betete er laut ein Gebet, das aus dem Herzen kam. Er war sehr sparsam für seine Person, scheute aber die Ausgaben nicht für seine Kinder. In der Ehe lebte er sehr glücklich, und ich sah nie weder Vater noch Mutter unzufrieden mit einander oder uneinig, hörte nie weder von dem Einen noch von dem Andern eine Klage oder einen Vorwurf. Die Erben vermachten der Gemeinde Trogen für ihren seligen Vater 8700 Gulden; er selber hatte kurz vorher dem Andenken seiner Gattin ein Vermächtniß von 1100 Gulden bestimmt. Ein wichtigeres Vermächtniß war noch sein Beispiel.“

Dieser Todesfall brachte im Leben unsers Zellweger eine bedeutende Veränderung hervor. Sogleich bat er um seine Entlassung aus der Munizipalität, um sich ausschließlich seinen Handelsgeschäften widmen zu können; einen zu jener Zeit an ihn ergangenen Ruf in den Erziehungsrath des Kantons Säntis schlug er aus. Der ältere Bruder Johannes, Landesbauherr, trennte sich von seinen beiden jüngern Brüdern, und diese traten nun in eine neue Sozietät zusammen. Da indessen der jüngste, Jakob, damals als Senator in Bern lebte, dann, als Napoleon die Kon-

sulta in Paris versammelte, er jedoch die Aufforderung zur Theilnahme ablehnte, darum mit Landammann von Reding von Schwyz, Standessekretär Hirzel von Zürich und andern verdienten Staatsmännern durch französisches Militär als Geiseln auf die Festung Narburg in Verwahrnam gebracht, später jedoch zum Landammann gewählt wurde, und in Amtsangelegenheiten oft längere Zeit abwesend war: so lag die ganze Arbeitslast auf unsers Freundes Schultern. Gleichwohl dehnte er 1804 sein Geschäft noch aus, indem er gemeinschaftlich mit Herrn Quartierhauptmann Zellweger eine Wasserspinnerei in Trogen errichtete, und versäumte nichts, um den Glanz seines Hauses noch zu erhöhen, bis die schwierigen Zeitumstände während der englischen Kontinental Sperre unter Napoleon I, besonders aber seine fortdauernden Körperleiden, die seine Stimmung niederdrückten, ihn im Jahre 1808 zum Austritt aus der Handlung bewogen.

Ungeachtet der angegriffenen und sehr gefährdeten Gesundheit, die alljährliche Kuren nöthig machte, wollte der an Thätigkeit und eine zweckmäßige Rührigkeit gewöhnte Mann keineswegs gleich manchen Andern, die aus dem Berufsleben sich zurückgezogen haben, die Hände, der Ruhe pflegend, in den Schooß legen; sofort nach seiner Genesung suchte er ein Feld der Wirksamkeit, das sowohl ihm zugleich Erholung gewähre, als auf welchem er der Menschheit sich nützlich erweisen könnte, und es waren nun fast ausschließlich theils literarische Beschäftigungen, theils gemeinnützige Bestrebungen, zu denen er seine Muße anwandte. Durch den Umgang mit seinem Tochtermann Horner und seinen Briefwechsel mit demselben über meteorologische Beobachtungen und mathematische Gegenstände hatte er eine Neigung gefaßt zum Studium der Physik; allein mehrfache Erwägungen machten es rathamer, daß er dem Geschichtsstudium sich zuwende.

Wie bedeutsam seine Leistungen und Verdienste auf dem Gebiete der Geschichte geworden sind, mögen Andere würdigen; der Raum unsers Blattes gestattet uns um so weniger, sie nach Gebühr in's Licht zu stellen, als sie den Zwecken und Bestrebungen einer Hülfsgesellschaft ferner liegen; Anerkennung haben sie von der Berner Hochschule gefunden, die ihn wegen derselben 1844 mit dem Dokortitel der Philosophie beschenkte. Doch sei mindestens nicht verschwiegen, daß er durch Stiftung der appenzellischen vaterländischen Gesellschaft (1823) und die Wiederbelebung der schweizerischen geschichtsforschenden Gesellschaft (1840/41) die Liebe zur vaterländischen Geschichte geweckt und ihr Studium gefördert hat, daß nicht allein aus seiner Feder eine Menge von Aufsätzen und Abhandlungen histo-

rischen Inhaltes geflossen, sondern er der Verfasser einer „Geschichte des appenzellischen Volkes“ ist, deren Werth durch Urkundensammlungen erhöht wird, daß kaum auf einem andern Felde sein ausdauernder Fleiß, der keine Mühe scheute, und sich kein Geldopfer kosten ließ, dergestalt sich erprobt hat, wie bei seinen geschichtlichen Arbeiten, so daß er in der literarischen Welt den ehrenvollen Ruf „eines thätigen, gründlichen, unparteiischen Geschichtsforschers“ sich erwarb. Kostbare Dokumente, von ihm gesammelt, liegen in der Kantonsbibliothek zu Trogen, zu deren Fondirung er 1050 Franken legirte, aufbewahrt.

Dem Anbau dieses Feldes mit freudigem und unermüdlischem Eifer obliegend, suchte er niemals ein öffentliches Amt; dennoch ernannte ihn im Anfange der Zwanzigerjahre die schweizerische Tagsatzung zum eidgenössischen Zollrevisor, weil sie bei keinem Andern alle die Eigenschaften vereinigt fand, die ihn als den tüchtigsten zu diesem Amte erscheinen ließen. Er unterzog sich dem Rufe, weil seine selbsterkorene Lieblingsbeschäftigung dadurch keine Störung erlitt, vielmehr eine Ausdehnung erhielt, und bekleidete die Stelle zwölf Jahre lang mit eben so großer Geschicklichkeit als anerkennenswerther Beharrlichkeit, so daß er auch hier wiederum von allen Seiten, zumal von der hohen Behörde, Dank und Lob erntete.

Den schönsten Kranz des Verdienstes flocht er sich indessen durch seine gemeinnützige Thätigkeit, nicht bloß als der Mitstifter der St.Gallisch-appenzellischen, als Mitglied der zürcherischen, bernerischen, schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft, welche erstere und letztere er mehrmals präsidirte, durch seine Anregung zur Gründung der gemeinnützigen Gesellschaft im Waadtlande (1825), sondern vorzüglich durch die Ideen, welche er auf die Bahn brachte, die Abhandlungen, die er lieferte, die Antriebe, welche er gab; er ward dadurch eine Säule und Stütze derselben, theilte sich auch beinahe an allen wichtigern Diskussionen, und wenn ihm die Verwirklichung eines Vorhabens am Herzen lag, ließ er sich keine Mühe verdriessen, schrieb er nicht allein Briefe, sondern war an den Tagen der Zusammenkünfte früh und spät; während Andere noch der Ruhe pflegten, oder beim Frühstück sich göttlich thaten, machte er schon mehrere Besuche, um sich mit Freunden oder Gegnern zu besprechen, wie das angestrebte Ziel zu erreichen sei, und allfälligen Hindernissen vorzubeugen. Zwei Male erweckte er die schweizerische gemeinnützige Gesellschaft vom Tode, dem sie anheim zu fallen in Gefahr stand. Die Thaten seiner segensreichen Gemeinnützigkeit können wir am besten kennen

und würdigen lernen, wenn wir die drei Hauptzweige, welche die genannte Gesellschaft in ihre Pflege genommen, Gewerbefleiß, Erziehungswesen und Armenpflege, einzeln betrachten, und nach Zellwegers Leistungen uns umschauen.

Die Bedürfnisse des eigenen Landes sowohl als die Wechselfälle des ausgedehnten Handels mit dem Auslande in's Auge fassend, sann Herr Joh. Kaspar Zellweger theils auf die Einführung anderer Beschäftigungen, theils auf die Vervollkommnung der üblichen Erwerbszweige, und verfaßte zu dem Ende hin nicht bloß mehrere Aufsätze, z. B. eine „Geschichte der appenzellischen Baumwollfabrikation von 1798 bis 1825“ und eine „Denkschrift über National-Industrie“, sondern machte zugleich mehrere Zeit und Geld erheischende Versuche. Eine Reise, die er 1817 nach einer Badekur zu seiner Erholung in den Kanton Neuenburg unternahm, verschaffte ihm die Gelegenheit zur Besichtigung der dortigen Spizfabriken, und weckte in ihm den Vorsatz, die Spizfabrikation auch in seiner Heimat einzuführen. Zu dem Zwecke ließ er in demselben Jahre, als die Gewerbe stockten, auf seine Kosten eine Lehrerin von Brenets kommen zur Errichtung einer Spizschule, die mit sechs Mädchen eröffnet wurde, freilich keinen Fortgang hatte; sobald die gewohnten Erwerbszweige wiederum blühten, kehrten die Töchter zu diesen zurück, und nur wenige derselben suchten sich mit Waschen und Ausbessern der Spizen einen schönen Arbeitslohn zu verdienen; die Auslagen für das Unternehmen mußte unser Freund für verloren achten.

Im Jahre 1824 unterstützte die St.Gallische und appenzellische gemeinnützige Gesellschaft einen Herrn Altheer in seiner Erfindung der Weberei des Blattstiches, die damals noch in der Kindheit lag, und Zellweger, überall und in jeder Weise hülfreich, unterrichtete denselben in der Geometrie. „Diese beiden Mittel trugen dazu bei, daß jener und seine Gehülfen ihre Artikel in solchem Maße zu vervollkommen befähigt wurden, daß großer Nutzen daraus für das Land erwuchs, weil diese Art von Arbeit sonst nirgends gefertigt wurde.“ Eben so betrieb Zellweger in Verbindung mit Andern die Einführung der Tüllweberei in den Kantonen St.Gallen und Appenzell. Zur Anschaffung der nothwendigen kostbaren Maschinen legten die Regierung und das kaufmännische Direktorium von St.Gallen namhafte Summen zusammen; die appenzellische Industriegesellschaft hingegen, „die ihre vorzügliche Thätigkeit auf die Beförderung einheimischer und die Aneignung fremder Erfindungen, überhaupt auf die Vervollkommnung der bestehenden Gewerbe richtet“, und deren Vorsitzender damals Zellweger war, förderte das Unter-

nehmen durch freiwillige Beiträge, die sich auf 1200 Gulden rheinisch beliefen. Ferner beschloß dieselbe vereinte Gesellschaft eine von Zeit zu Zeit sich wiederholende Ausstellung fremder Fabrikate, besonders von Pariser Modeartikeln, um den Geschmack im Lande zu verbessern, und die ausgestellten Zeuge und Dessins wurden glücklich mit erfreulicher Schnelligkeit nachgeahmt. Auch die Bethheiligung Zellwegers an dem weit umher rühmlichst bekannten hiesigen Etablissement der Herren Escher, Wyß und Komp. durch Uebernahme von Aktien mochte wohl keinen andern Grund haben, als die Beförderung des Gewerbsfleißes, wiewohl er „der häuslichen oder, wie er sich ausdrückte, patriarchalischen Fabrikation, im Gegensatze des großen Fabrikwesens wegen dessen schlimmen Folgen für Religiosität und Sittlichkeit“ den Vorzug verlieh. Welche Geltung seine Einsichten und Bestrebungen hatten, davon gibt der Brief eines der angesehensten Kaufleute unserer Stadt (vom 26. Mai 1826), dessen Urtheil Gewicht hat, ein schätzenswerthes Belege. Es lautet darin unter Anderm: „Wie wünschbar und köstlich wäre es, wenn Sie durch Ihre umfassenden und mit vorurtheilsfreiem Sinn gemachten Mittheilungen im Stande wären, Ihr Gemälde des Industriezustandes unsers Landes zu vervollständigen, und dadurch Ihrem schönen Ziel — helle Ansichten über das, was Noth thut, in Beziehung auf Gewerbsfleiß zu verbreiten, die zur Zeit selbst unter Staatsmännern noch so selten sind — näher zu kommen. Ich verehere in Ihnen schon lange den Mann, der unsere Industrie von den Schlacken örtlicher Engherzigkeit, von den Fesseln eines veralteten Zunftzwanges und von den thörichten Nachäffungen großer Staaten befreien möchte.“ „Noch in den Silberhaaren des Greisenalters hielt er“, ein Feind des Retorsions-systemes, „mit der gleichen alten Begeisterung an der großen Idee der Handelsfreiheit fest, für welche ihm seine reichen merkantilschen Erfahrungen oft die schlagendsten Argumente darboten“, läßt sich eine andere Stimme vernehmen.

Ein Mann jedoch, welchem nichts mehr am Herzen lag, als die Wohlfahrt seines Volkes, und der es durch Gewerbsfleiß zu heben bemüht war, konnte nicht theilnahmslos an den Armen vorbeigehen, zumal wenn Alter oder Gebrechlichkeit sie hinderte, durch eigene Kraftanstrengung auch nur die nothwendigsten Bedürfnisse sich zu befriedigen. Solcher Loos zu erleichtern, war ihm sowohl Pflicht als süße Freude; dafür setzte er wieder seine Feder in Bewegung, „that er seine Schätze auf“. So beschäftigte ihn die Frage: „ob es gut wäre, bei Einrichtung des Armenwesens ein Armenarbeitshaus zu errichten“, und er ließ eine anonyme Antwort im Drucke

erscheinen; auch zog er Freunde, namentlich Geistliche, die in der Armenbesorgung erfahren waren, gern zu Rathe; „ein kurzes Bild der Wohlthätigkeitsanstalten in Genf“ reichte er 1822 der in Zürich versammelten schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft ein. Sein Liebeseifer war ein Erbe seiner Ahnen, und schon frühzeitig bewies er, daß er dasselbe sich angeeignet. Noch während seines Aufenthaltes in Genua machte er sich durch seine Werke der Barmherzigkeit beliebt, hatte er ja auch damals das menschliche Elend vor Augen, „allezeit Arme bei sich“. Bei seiner Rückkehr von Ovada, wohin er einige Zeit mit den Seinigen vor den Unruhen in der Seestadt sich geflüchtet hatte, sah man ihn höchst ungern (1797) von dannen ziehen; alle Honorationen versammelten sich bei ihm, um Abschied zu nehmen, und die ärmere Bevölkerung umgab die Kutschen mit dem Rufe: „Mögen Euere Pferde krepiren, damit Ihr nicht fortgehen könnet! Mögen Euere Kutschen im Koth stecken bleiben, damit Ihr müßet hier weilen!“ Thränen des Dankes folgten ihm nach. Wie viel mehr wird er den Dürftigen seiner Heimat seine thätige Liebe zugewandt haben! In dem Theurungsjahre 1816/17 machte er, seines Vaters Beispiel nachahmend, Ankäufe von Korn, und richtete er eine Suppenanstalt ein.

Als im Jahre 1821 sein Bruder Landammann eine Ersparnißkasse in Trogen gründete, dergleichen noch keine im Kanton Appenzell bestand, schloß auch er dem verdienstlichen Unternehmen sich an, und ward nach dem baldigen Tode des Stifters Vorstand des Institutes.

Die im Februar 1837 konstituirte Hülfs-gesellschaft in Trogen verdankt ihm ihre Entstehung. Sie setzt sich eine von der unsrigen verschiedene Aufgabe. Lange war nichts geschehen für die aus dem Waisenhanse austretenden Zöglinge. Endlich aber sah man die Nothwendigkeit fortgesetzter Pflege und Ueberwachung derselben ein, daher der nie rastende Gründer und Wohlthäter der Anstalt zu seinen bisherigen Verdiensten um dieselbe das hinzufügte, daß er in Verbindung mit seinem jugendlich kräftigen Freunde Dekan Frei, der bei so manchen seiner edeln Unternehmungen ihm zur Seite stand, auf die Vorsorge für die entlassenen Zöglinge Bedacht nehmend, die Hülfs-gesellschaft stiftete, deren Zweck sein sollte „die Unterstützung und Berathung derjenigen Waisen, welche das Waisenhaus in der Schurtanne verlassen, um künftig ihren Unterhalt selbst zu gewinnen, so wie die Unterstützung angehender Handwerker aus jenen Waisen. Die Unterstützungen bestehen in der Regel in zinstragenden oder zinsfreien Anleihen, weniger in Geld als an Werkzeug und Arbeitsstoff; wenn übrigens die Gesellschaft in einzelnen Fällen solche

Unterstützungen zum Geschenke machen will, so steht es ihr frei. Jedem Unterstützten wird ein Beistand aus der Gesellschaft zugeordnet, der demselben bis zu seiner Selbstständigkeit mit gutem Rathe zu seinem künftigen Fortkommen behülflich sein wird.“

Menschenfreunde werden oft wider ihren Willen genöthigt, den Kreis ihres wohlthätigen Wirkens weit auszudehnen; man bedarf ihrer allenthalben, und sucht sie in der Ferne. So wurde der dienstfertige Zellweger von allen Seiten her um seine Mitwirkung angesprochen. Als die Griechen 1822 um ihre Freiheit rangen, und ihrer viele flüchtig umherirrten, bethätigte er sich nicht allein an der für sie veranstalteten Steuer durch seine Gaben des Erbarmens, sondern unterzog sich auch der mit mancherlei Unannehmlichkeiten verbundenen Sammlung von Beiträgen im Kanton, die 7224 Gulden 24 Kreuzer einbrachte, eben so 1826 mit nicht geringerm Erfolge der Mühe des Kollektirens zu Gunsten „unserer Mitchristen in den früher so geplagten piemontesischen Thälern“, um ihnen die Erbauung eines protestantischen Spitals in La Tour zu ermöglichen, und für die Gaunerkinder. Selbst den hiesigen protestantisch-kirchlichen Hilfsverein erfreute er mit Gaben, ob er gleich im leitenden Ausschusse des appenzellischen Hilfsvereines ein eifriges Mitglied war. Wie er aber seine Theilnahme an Anderer Lebensgeschicken und seine thatkräftige Hülfsleistung nicht auf die engen Marken seines Heimatlandes einschränkte, das bewährte er vorzüglich, als der schauerliche Ruf von den furchtbaren Wasserverheerungen in den Kantonen Uri, Tessin und Wallis sich verbreitete. Da that schnelle Hülfe Noth; aber damit dieselbe „nicht in Unkunde, Befangenheit und Planlosigkeit zersplittert werde, sondern in Einen Punkt zusammenfließe und von hier aus mit Einsicht und Zusammenhang verwendet werde“, rief der in allen Gauen der Schweiz wohl bekannte und geachtete Mann auf den Wunsch gleichgesinnter Vaterlandsfreunde im Sommer 1835 die abermals ihrem Ersterben nahe schweizerische gemeinnützige Gesellschaft, die allein dieser Vereinigungspunkt sein konnte, nach Trogen zusammen und zu neuem, frischem Leben. Die Wirkung war, daß eine Kommission und als deren Präsident Zellweger erwählt würde, um in der ganzen Schweiz milde Beiträge zu sammeln. Ueberall bildeten sich Zweigvereine, und in Zürich ward die Hauptniederlage für die aus allen Gegenden reichlich eingesandten Geldgaben und Effekten errichtet, welche letztern von einem Frauenkomité in Empfang genommen und unter die Wasserbeschädigten vertheilt wurden. Die Kunde von Zellwegers werthartigem Mitleid drang aber auch über die Grenzen

des dankbaren Vaterlandes hinaus, und in der Hoffnung auf Erhörung wandte man sich sogar vom Ausland mit Bitten und Fürbitten an ihn, „wenn es sich um Gegenstände der Wohlthätigkeit handelte“, so die schweizerische Wohlthätigkeitsgesellschaft (Société Helvétique de bienfaisance) in Paris, die ihn zugleich zu ihrem korrespondirenden Mitglied ernannte.

Wenn aber seine „linke Hand nicht wußte, was die rechte that“, wie sollten wir im Stande sein aufzuzählen, „was er im Verborgenen an vielen, vielen Armen gethan hat? In schwerer Zeit, in hartem Winter hoffte kein Dürftiger vergebens auf seine Hülfe. Wie manche sind vor ihm gestorben, die noch auf ihrem Todtbette für ihn gebetet haben, dankbar um seine segnende Vergeltung flehend, und mancher Arme hat es mit Thränen in den Augen als seine fromme Ueberzeugung ausgesprochen, daß ihm gewiß der Lenker unsers Lebens gerade um der Armen willen solch ein Alter schenke.“ Vorzüglich befehlte ihn „ein rastloser Drang, Andern, besonders jungen Leuten, zu ihrem Fortkommen und ihrer Bildung behülflich zu sein“. Gleichwohl mochte er zuweilen hart erscheinen, weil er durch eine Mildthätigkeit, die bloße Handreichung zum Zwecke hat, nicht befriedigt, bei der Ertheilung seiner Almosen und Gutthaten nach Grundsätzen verfuhr, und zuweilen seinen Beistand verweigerte, wenn er nämlich durch denselben eher Schaden als Nutzen zu stiften glaubte. Härte war seinem Herzen fremd, dieses vielmehr durchglüht von christlicher Liebe, und „es durfte“ sein Leichenredner „an seinem Grabe bezeugen, daß er darnach gestrebt, in rechter Art wohlzuthun, dabei auf Gottes Winke zu achten, mit überlegtem Plane die Kräfte seiner Unterstützung dahin zu lenken, wo er die nächste und höchste Noth erkannte.“ Noch in seinem Testamente setzte er 840 Franken aus zur Vertheilung unter die Armen seiner Gemeinde.

Und als das dringendste Bedürfniß erschien es ihm, nicht bloß der leiblichen Armut zu steuern, sondern dem Pauperismus, der überhand nehmenden Flut der erblichen Armut einen Damm entgegen zu setzen durch Zurückführung des Volkes zur Einfachheit und Genügsamkeit, den Grundpfeilern einer glücklichen Existenz, durch die Verbesserung des Volksunterrichtes, dieser Grundlage der Glückseligkeit einer Nation und der gesellschaftlichen Ordnung. Deshalb richtete er sein „Hauptaugenmerk auf die geistige, sittliche und religiöse Beredlung des Volkes, wohl wissend, wo die Wurzel alles Elendes liegt; er wußte, daß ein glaubensloser Sinn, der keine Achtung kennt vor dem Gesetze noch vor dem Worte des Herrn, mehr schadet als ein äußeres Mißgeschick, daß hingegen ein wahres Glück und wahrer

Segen nur da wohnt, wo sich Arbeitsamkeit und Zucht, Gottesfurcht und Selbstverleugnung finden, und wer durch Wort und That und Beispiel solche Tugenden in Anderen zu pflanzen und zu mehren sucht, erst das rechte christliche Erbarmen übt.“ Darum stellte er sich die Aufgabe, die Schulen und die Erziehung fort und fort zu heben, schenkte er jeder Richtung derselben seine warme Theilnahme, fand das Schulwesen an ihm einen eifrigen Beförderer, was er z. B. durch seine großmüthige Unterstützung der Schulhausbauten und zur Verbesserung der Schulen in Trogen mit seinen Geschenken im Werthe von nahe an 9000 Franken bewies; und vielleicht dürften seine Leistungen auf dem Gebiete der Pädagogik zu seinen größten und bleibendsten Verdiensten zu rechnen sein. Nicht daß er selbst Erzieher war; „er fühlte wohl, daß er das nicht werden konnte theils seiner angegriffenen Gesundheit halben, theils wegen Mangels an Kenntnissen“; aber „das Erziehungswesen war“, nach seiner eigenen Aeußerung, „der Wunsch seines ganzen Wesens“, und deshalb beschäftigte er sich mit wahrer Begeisterung mit demselben, und trachtete durch das Lesen von Erziehungsschriften, durch den geistigen Verkehr mit Fachmännern, wie Pestalozzi, Fellenberg, Niederer, Girard, Joh. Kaspar Drelli, J. J. Gottinger, Rektor Hanhart in Basel und durch die Anschauung von Bildungsstätten gründlichere Einsichten sich zu erwerben; und mit seinem Eifer brachte er es später noch dahin, daß seine pädagogischen Ansichten eine wichtige Geltung erhielten. So schrieb ihm Niederer von Terten (5. Juli 1825): „Ihre Ansichten über die Erziehung unsers Volkes“ (bekanntlich ist Niederer in der appenzellischen, aber nach Thal im Kanton St. Gallen kirchgenössigen Gemeinde Luzenberg gebürtig) „sind für mich eine Autorität. Dieß ist in doppelter Hinsicht keine Phrase. Denn Ihr Eindringen in's wahrhaft und wesentlich Praktische der Dinge, Ihre unmittelbar aus der Erfahrung und dem Leben geschöpfte und zugleich geschichtlich oder vielmehr aus der Geschichte gegründete Volkskenntniß, und, was beide berührt, Ihre schöpferische Bildungsthat, die Schöpfung der Kantons- und Armenschule nebst Allem, was damit zusammenhängt und daraus sich entwickeln wird, macht Sie dazu. Von meiner Seite ist die Unkunde des Positiven, Lokalen eben so groß, als Ihre Kenntniß; denn ich bin nicht nur früh unserm Kanton, sondern auch dem eigentlichen Volksleben im engern Sinne entfremdet und in eine andere Sphäre versetzt worden. Dieß Geständniß ist keine Bescheidenheit; denn ich habe das Gefühl, Ihre Ansichten im Grunde zu verstehen und aus ihnen Gewinn zu ziehen. Sie sind mir in jedem Punkte lehrreich, oft überraschend neu, treffend und wahr.“

Je mehr er indessen in diesen Schacht sich vertiefte, befestigte sich in ihm die Ueberzeugung, „daß die Erziehung ein großes Bedürfniß des Volkes sei“. Um jedoch demselben abzuhelpen, mußten, weil Volksschulwesen und Unterricht noch ziemlich brach lagen, solche Lehrer, welche die Jugend zum richtigen Denken und zu wahrer Religiosität und Sittlichkeit anzuleiten fähig waren, größten Theils erst noch herangebildet werden, daher aber auch Jünglinge, die zum Lehrerberufe Neigung und Tüchtigkeit zeigten, und ihre hohe Aufgabe begriffen, bei Zellweger ein williges Ohr und offene Hände fanden. Vornehmlich wurde er ein Gönner und Wohlthäter des Konrad Zellweger, durch welchen er eine seiner Lieblingsideen auszuführen beabsichtigte. Es hatte sich nämlich in dem 1764 gestifteten Waisenhause zu Trogen, das unter dem veränderten Namen eines Armen- und Krankenhauses noch heute fortbesteht, in der Folge der Fehler eingeschlichen, daß mit demselben eine Versorgungsanstalt für Arme, Alte und Gebrechliche verbunden, und es „mit der ärgsten Hefe verdorbenen Gesindels bevölkert“ wurde. In gerechtem Unwillen über solchen verderblichen Mißgriff stellte nun der edle Mann, dem die hintangesetzte Erziehung der Waisenkinder zu Herzen ging, den Gemeindevorstehern ernstlich vor, „daß sein Großheim Dr. Laurenz Zellweger († 1764) der Erste im Lande gewesen, der das Gefühl gehabt, die Waisen müßten eine eigene Erziehungsanstalt besitzen, daher er zu ihrer Gründung 300 Gulden vermacht habe, welche Summe durch Geschenke seines Vaters und anderer seiner Anverwandten vergrößert worden, daß folglich der Zweck des Legators ganz verfehlt, und es eine Sünde sei, die Waisen nur vor Hunger und vor der Einwirkung des Wetters zu schützen, dagegen die Ausbildung ihrer Seelen und des Geistes zu vernachlässigen; er wolle diesem Uebelstande abhelfen, zu dem Zwecke einen Lehrer auf seine eigenen Unkosten bilden lassen, man solle ihm drei Knaben vorschlagen, damit er eine Auswahl treffen könne.“ Unter diesen befand sich Konrad Zellweger, den er schon als Arbeiter in seiner Spinnerei kennen gelernt hatte, und ihm nun spendete er die erforderlichen Mittel, um während sechs Jahren in der sogenannten Wehrli-Schule zu Hofswyl und eines halbjährigen Kurses in der landwirthschaftlichen Schule des bernerischen Oberförsters Kasthofer bei Unterseen sich zu einem Erzieher für die reorganisirte Waisenanstalt in Trogen, welcher Zellweger 1820 laut einer Schenkungsurkunde zwei Gebäude nebst einem Stück Pflanzlandes abtrat, auszubilden.

Herr Konrad Zellweger eröffnete sofort nach seiner Rückkehr 1824 die An-

stalt in der Schurtanne mit zwölf männlichen Waisen. Zur Ersparniß wurde keine eigene Küche gehalten, sondern bis zur Verehelichung des Vorstehers im Jahre 1825 im nahen Armenhause gespeist. Der Eintritt einer Hausmutter gewährte neben andern Vortheilen den doppelten, daß auch die Aufnahme sowohl von Töchtern als von auswärtigen Zöglingen möglich ward; indessen ohne die Munizipenz unsers Freundes wäre der Fortbestand der Schurtanne, die in der Folge eine Musteranstalt und »von sehr großem Einflusse auf die Verwahrung der schweizerischen Armentschulen wurde, und diesen weitgreifenden Einfluß mehr und mehr auch im Auslande verbreitet hat«, so daß nach ihrem Vorbilde und demjenigen ihrer Mutter in Hofwyl »eine Wehrli-Schule nach der andern aufspießte, deren die Schweiz jetzt über 36 zählt, und wovon in allen europäischen Ländern sich Absenker verzweigten«, in Frage gekommen. Als 1829 die Kirchhore darüber entscheiden sollte, anerbote der hochherzige Mann nebst seinem Bruder Landammann und seinem Vetter, Herrn Oberflieutenant Joh. Konrad Honerlag, dessen reiche Gemäldefammlung manchem Besucher von Trogen noch in angenehmer Erinnerung geblieben ist, ein Geschenk von 4000 Gulden rheinisch, wofern die Gemeinde ihrerseits den dritten Theil des zinstragenden Armenhauskapitals (zirka 8000 Gulden) an das Waisenhaus abtrete, und als letzteres den 2. September 1842 theilweise ein Raub der Flammen ward, betheiligte er sich an den freiwilligen Beiträgen, die sich auf 3000 Gulden beliefen, mit 1000 Gulden. Ferner setzte er noch bei Lebzeiten 1350 Franken zu Erholungsreisen der Zöglinge aus, und 3150 Franken, deren Zins und Zinseszins dem ersten Vorsteher der Anstalt nach längerer Amtsdauer als Pension eine sorgenlosere Zukunft sichern sollten. In seinem Testamente vermachte er 4200 Franken »dem Kirchengut in Trogen behufs Honorirung des Ortspfarrers für Bibelunterricht in der Schurtanne«, und eine gleiche Summe »als Pensionsfond zu Gunsten der jeweiligen Vorsteher« derselben. Die Gesamtsumme, womit er zu verschiedenen Zeiten diese seine Adoptivtochter, die jetzt ein früherer Zögling, Herr Joh. Jakob Roderer, leitet, beschenkte, steigt bis auf 31,605 Franken an.

Uebrigens hatte er die Ansicht, »daß, wer sich die Förderung der Volksbildung zur Aufgabe machen wolle, nicht bloß die untern Stände, sondern auch die obern in's Auge fassen müsse«, und sagte er, weil der Acker der öffentlichen Schulen noch dürftig genug bestellt war, den Gedanken, »eine Schule zur Vorbildung von Jünglingen zu errichten, die sich in höhern Schulen oder durch sich

selber zu Gelehrten, Staatsmännern, Kriegern oder einsichtsvollen Berufsmännern vervollkommen wollen.« Zu dem Ende hin wandelte er 1819 die sogenannte Zellweger'sche Erziehungsanstalt, d. h. die Privatschule für seine Kinder, an welcher auch Söhne und Töchtern anderer Familien der Zutritt offen stand, in eine Sekundarschule um; und räumte ihr in einem ihm angehörigen Gebäude große Kammern zu Schulzimmern ein. Aus dieser Stiftung ging sodann nach Ueberwindung vielfacher Anstöße und Hemmungen die jetzige Kantonschule hervor. Nach der Erreichung dieses Zieles, woran der thatkräftige Dekan Johann Jakob Frei, damals Pfarrer in Schönengrund, seit 1824 bis an seinen 1852 erfolgten Tod Pfarrer in Trogen, dessen gemeinnütziger Sinn das Band wurde, welches ihn mit Zellweger in so enge Gemeinschaft brachte, daß sie von nun an meistens Hand in Hand ihre rühmlichen Zwecke verfolgten, großen Antheil hatte, flossen zur Sicherstellung der erweiterten Pflanzstätte der Bildung schöne Geschenke, die aber alle von unserm Herrn Hans Kaspar übertroffen wurden, der nicht allein sein Haus in der Niedern nebst einer Wiese zu gymnastischen Uebungen überließ, sondern dessen von Zeit zu Zeit sich erneuernden Vergabungen zusammen die erstaunenswerthe Höhe von 36,440 Franken erreichen. Dem jetzigen Direktor, Herrn Gustav Tobler, verdanken wir die niedliche Zeichnung zu der Titelvignette, die Schurtanne vorstellend, welche wir als einen freundlichen Schmuck unsers Blattes betrachten dürfen.

So hatte Zellweger seine Gemeinde und seinen Kanton mit Bildungsanstalten beschenkt, aber auch das weitere Vaterland verpflichtete er sich durch eine Schöpfung seines Geistes, die erste schweizerische Rettungsanstalt für verwahrlosete Kinder, ihm einen Kranz der Dankbarkeit zu weihen.

Immer allgemeiner wurde das Bedürfniß gefühlt, Kindern, denen durch eine vernachlässigte oder schlechte Erziehung, durch verführerische Beispiele Böses zu thun dergestalt zur Gewohnheit geworden ist, daß sie Gefahr laufen, auf den Pfad des Verbrechens sich zu verirren, eine fortgehende und fürsorgliche Pflege angedeihen zu lassen, und, da ihre Rettung vom zeitlichen Verderben kaum anders möglich ist, als wenn sie in eine bessere Umgebung gebracht werden, Stätten zu eröffnen, die ihnen Schutz vor dem weitem Versinken in die Abgründe der Sünde und eine Stütze zur Erhebung vom Falle darreichen, und in denen sie, in einen christlichen Familienverband aufgenommen, eine gesunde Lebensluft einathmend, geleitet vom Stabe Wehe, wie vom sanften Stab der Liebe, durch eine Erziehung in der Furcht und Vermahnung des Herrn, durch die Macht der Ordnung und der Arbeit,

namentlich landwirthschaftlicher, zum Rechtthun und zu einem tugendhaften Sinne und Wandel zurückgeführt werden könnten. Auch Zellweger, dem „Menschen bessern als der Menschenliebe höchstes Ziel“ erschien, empfand jenes Bedürfnis, und beschloß zur Rettung der verkommenen Minderjährigen die Gründung einer besonderen Anstalt. Aber wo die geeigneten Lehrer finden, da die Aufgabe und der Zweck der Erziehung in einem Rettungshause eigenthümlicher Art ist? Hier muß die Bildung zur Sittlichkeit, die tugendhafte Gewöhnung als Hauptsache hervortreten, der Besserung sich Alles unterordnen; hier handelt es sich um nichts Geringeres, als um Erneuerung des Lebens, um eine Wiedergeburt. Er legte seine Gedanken und Wünsche in den Schooß der schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft nieder bei ihrer Versammlung in Trogen 1835, und fand lebhaften Anklang. Sogleich ward zu durchgreifender Fürsorge für die Bildung tüchtiger Armenlehrer eine Kommission bestellt und beauftragt, eine Auswahl von Jünglingen zu veranstalten, und die erwählten in die bereits bestehenden Armenanstalten zu Kreuzlingen, in der Schurtanne, der Linthkolonie und in Carra bei Genf zu vertheilen, um sie daselbst für ihren eben so schwierigen als wichtigen Beruf zu befähigen, den Johann Kuratli von Neßlau aber, Seminarzögling in Kreuzlingen, in die Kopfsche Erziehungsanstalt in Berlin und in das Rauhe Haus zu Horn bei Hamburg zu schicken, damit er dort den Unterrichts- und Erziehungsgang studire, und den Geist, welcher das eigenthümliche Feld der Erziehung verwahrloseter Kinder belebt und fruchtbar macht, sich aneigne. Zur Bestreitung der Ausgaben wurde ein eigener Fond angelegt, und bald nach der Rückkehr des Herrn Kuratli durch diesen die Rettungsanstalt für Knaben in der Bächeln bei Bern eröffnet (1839), indem in der Zwischenzeit ein Comité unter Zellwegers Vorstehe einen Aufruf zu freiwilligen Beiträgen in alle Kantone erlassen und die genannte Lokalität angekauft hatte. Wir verkennen keineswegs den verdankenswerthen Antheil, welchen andere Männer an der Gründung und dem Gedeihen dieses Institutes haben, aber Zellweger gebührt das Verdienst, den ersten Anstoß gegeben zu haben; so lange es seine Kräfte gestatteten, blieb er ein thätiges Mitglied der Vorsteherchaft, und nur sein hoch angestiegenes Alter nöthigte ihn, das Präsidium niederzulegen, das an seinen seither ebenfalls verewigten Freund, Herrn Archiater Dr. Rahn, unsern Mitbürger, übertragen wurde. Daß er auch diese seine Schöpfung — und als solche dürfen wir sie wohl bezeichnen — bis an seinen Tod auf dem Herzen getragen, davon zeugt ein Vermächtniß von tausend

Franken an dieselbe. Ihr folgten nach und nach andere in mehreren Kantonen, auch eine in Herisau, deren Gründung er durch ein Geschenk von 567 Franken förderte, und von den auf sein Veranlassen für den Armenlehrerberuf erzogenen Männern werden jetzt schon verschiedene Anstalten nicht allein in der Schweiz, sondern sogar in Frankreich geleitet, wo sie eine gute Saat in die offen gelegten Furchen ausstreuen, und ihren Dank für die ihnen gewordene Unterstützung durch eine gewissenhafte und erfolgreiche Wirksamkeit abtragen.

Durch dergleichen Werke, Anstalten der Bildung und der Barmherzigkeit hat der verdienstvolle Mann sich selber ein unvergängliches Denkmal, das der spätesten Nachwelt sein Andenken sichern wird, in unsern Herzen erbaut, und unser Blatt könnte demnach überflüssig erscheinen. Indessen wenn das Anschauen des aus unserer Schilderung hervortretenden Bildes uns erweckt, an dem lebenskräftigen Geiste, der jene Stiftungen schuf, uns zu stärken und erwärmen, und mit hoher Begeisterung zum Wirken für Menschenwohl nach dem Maße, welches uns verliehen ist, uns erfüllt, so hat es seinen Zweck nicht verfehlt. Zur Vervollständigung unserer Darstellung mögen jedoch noch folgende kurze Züge dienen.

Die feste Unterlage, worauf die Freudigkeit des Handelns, das eigentliche, in der That sich bezeugende Leben begründet sein muß, ist die Religiosität, und diese war der Grundton im Wesen unsers Zellweger. Religion war ihm theuer und heilig; gern unterhielt er sich mündlich und schriftlich über Gegenstände derselben, wovon sein Briefwechsel mit Herrn Hofrath Buel „über das Wiedersehen nach dem Tode“ und mit seinem greisen Freunde alt Seckelmeister Johann Kaspar Hirzel Belege liefern; von heiteren Gesprächen war er kein Feind, aber leichtfertige Scherze und Anspielungen vertrug er nicht. Bei der Erziehung forderte er vor Allem, daß „das Kind lerne Gott fürchten, Gott vertrauen und Gott lieben, und daß dadurch sein Wille dahin geleitet werde, daß es wolle Gott wohlgefällig leben, weil erst, wenn es so gebildet ist, es fähig werde, die ganze Lehre des Evangeliums in sich aufzunehmen und zu üben“.

„Ein Glaubensleben ist ein Funke vom Himmel, der nimmer allein bleibt, sondern sich mittheilt und weiter entzündet.“ „Viel war dem Seligen gegeben, was Erkenntniß Gottes, des Heiligen und Barmherzigen, in seine Seele pflanzen mußte, und deshalb konnte er denn auch bis an den späten Abend seines Lebens nicht müde werden, immerdar in irgend einer Art zu wirken und zu arbeiten zum

Wohle Anderer.“ Liebe war der bewegende und belebende Mittelpunkt aller seiner zahlreichen Hülfsleistungen. Wo die Noth nach Beistand schrie, da eilte er herbei „nicht Ein Mal nur mit einem Almosen, das schnell gegeben und leider schnell vergessen wird“. Eine Arbeit der Liebe waren seine Bemühungen, das Loos der Armen zu verbessern, den Schaden „bei der Wurzel anzugreifen“, „die klaffenden Wunden des Volkes, wenn auch nur annäherungsweise, zu heilen“ durch Zurückführung desselben zum Glauben und zur Sittlichkeit; eine That helfender Liebe seine Fürsorge für die verlassenen und verkommenen Kinder. Eine solche liebevolle Hingebung für die Zwecke der Menschheit ist aber ein Feuer, das auch Andere ergreift und entflammt. Darum erblicken wir in der Nähe und Ferne um Zellweger einen Kreis je der Edelsten, die mit ihm zur Lösung der Aufgabe, der Armennoth zu steuern und das Volk zu erziehen, sich vereinigten.

Begleiten wir ihn in seinen häuslichen Kreis. Wie konnte da der Liebe Geist fehlen? Welch schönes Band der Einigkeit umschlang Vater und Mutter; beide waren gleichmäßig bemüht für ihrer Kinder körperliches und geistiges Wohl, und mit welcher innigen Liebe und Hochachtung hingen diese an ihren Eltern! Da war auf beiden Seiten Liebe im Geben, Dankbarkeit im Empfangen. Wonne gewährte es dem Vater, wann er den Seinigen Freude bereiten, eine Sorge erleichtern konnte, und wie that er das auf zarte, sinnige Weise! Unter seinen Kindeskindern ward der bejahrte Mann selbst zum Kinde, sang und tanzte mit und unter ihnen, um ihre Freude zu erhöhen, seine eigene Freude zu äußern. Wie wohl wurde es Jedem, der das Glück hatte, seine Gastfreundschaft zu genießen, unter seinem viel besuchten Dache! Er ließ sich in seiner Lebensweise nicht stören, stand zur bestimmten Zeit von der Mittagstafel auf, um zu ruhen, wie er ebenfalls, wann er selbst zu Gaste war, zu thun pflegte, und widmete sich nachher wieder mit seiner herzgewinnenden Freundlichkeit der Gesellschaft. Wie lehrreich waren seine Gespräche! jedes seiner Worte zeugte von seiner vielfachen Lebenserfahrung, und war ein Ausdruck seiner liebevollen Gesinnung.

Doch die Höhe, zu welcher wir mit Bewunderung emporschauen, hat er allmählig nur erklommen. Auch er besaß seine Schwächen und Fehler, verhehlte sich dieselben keineswegs, „und scheute sich nicht das Gefühl auszusprechen, daß er göttlicher Barmherzigkeit bedürftig sei, so gut wie jeder Armste unter uns, um Seligkeit zu finden für seine Sünden“. Seinen religiösen Aufschwung schrieb er theils seinen Besuchen in Herrnhut, theils seiner Bekanntschaft mit einer Genfer Dame zu;

besonders aber hatte ihn der himmlische Vater in seine Schule und Zucht genommen, das Feuer der Trübsal seine läuternde Kraft an ihm bewährt. Haben wir ihn früher während seiner kaufmännischen Laufbahn gesehen, sich Schätze sammeln auf Erden, so lernte er später je mehr und mehr die Eitelkeit aller zeitlichen Güter erkennen, und mannigfaltige Verluste, welche er an seinem Vermögen erlitt, erinnerten ihn, „daß er sein Eigenthum als Gottes Gabe zu betrachten habe“, und er bloß Haushalter sei über die göttlichen Gnadengeschenke. Aber schwerere Verluste als die an Geld und Gut sind diejenigen, welche uns der Tod zufügt, wenn er eine theure, treue Seele, ohne die wir gar nicht leben zu können meinten, uns von der Seite reißt. Den größten und bittersten Miß verursachte unserm Freunde der am Landsgemeindetage 1823 erfolgte Hinschied seiner ebenbürtigen Lebenshälfte, die, obwohl selbst häufig leidend, ihn während seiner Krankheiten mit hingebender Liebe gepflegt, und ihm während 33 Jahren das Dasein „zum lieblichsten Idyll gemacht“ hatte. „Ich konnte“, schrieb er noch nach dreißigjährigem Wittwerstande, „mich nur damit trösten, daß ich stets mit ihr fortlebte, und Jahre lang alle Tage mich mit ihr berieth, was ich thun sollte, bis endlich durch die Länge der Zeit dieses Beisammenleben aufhörte; aber niemals vergaß ich die Liebe, Treue und Sorgfalt meiner treuen Gattin.“ Nicht aber einzig in der heilenden Zeit wußte er Trost zu finden, sondern auch in der zärtlichen Liebe seiner Kinder, Enkel und Urenkel, in der Theilnahme seiner Freunde, in der innern Kraft seines Gemüthes, im Vertrauen auf die göttliche Leitung, in der wohlthätigen Unterhaltung mit seinen Studien und Geschäften. Allein ihm waren noch manche andere verwundende Schläge vorbehalten; auch von seinen neun Kindern sah er alle vor sich in's Grab sinken, lediglich seine jüngste Tochter ausgenommen, der es jedoch, weil in St. Gallen verheirathet, nicht vergönnt war, ihn an seinem späten Lebensabende zu pflegen, und völlig vereinsamt wären seine letzten Tage dahin geflossen, wenn nicht Freunde, von denen wir unsern Mitbürger Herrn alt Bürgermeister Johann Jakob Hess, der treuesten einen, zu nennen nicht unterlassen können, den brieflichen Verkehr mit ihm unterhalten und zuweilen ihn besucht hätten; mit diesen fanden zugleich die Schätze der neuesten Literatur den Weg in seine verödete Wohnung. Noch loderte indessen in dem Greisen ein jugendliches Feuer für alles Vaterländische, mit Begeisterung für seine aus der Erfahrung geschöpften Ideen, und, so lange es Tag war, „hielt er noch mit zitternder Hand das *nulla dies sine linea*“ (kein Tag ohne eine Zeile) fest; freilich blieb die Nacht nicht aus, da mit

dem Schwinden seiner Kräfte und dem Verdunkeln seines Augenlichtes bis fast zu gänzlicher Blindheit er auch auf diese Arbeit verzichten, und sich einzig auf geistige Beschäftigung, die er bis wenige Wochen vor seinem Hinscheiden fortsetzen konnte, beschränken mußte; dann wurde er häufig durch Ohnmachten und leichte Schlaganfälle auch darin gestört. Sein Tagewerk war vollendet, sein Haus bestellt, kurz sein Krankenlager. Mit Ruhe und heiterer Ergebung erwartete er den Todesengel, welcher ihn den 31. Januar 1855 zum ewigen Frieden und zum Lohne für seinen treuen Dienst abrief. Von der Gesammtheit seiner Nachkommen, welche die Zahl 50 ausmachen, überlebten ihn nur 27, und unter diesen bloß zwei, die seinen Geschlechtsnamen tragen.

Dr. Niederer schrieb einst an den Berewigten (21. Januar 1826): „Sie ließen mich in Ihr Inneres blicken, und welchen wahren, treuen, menschlichen, nach Selbstvervollkommnung ringenden und in allen Verhältnissen das Wahre, Treue, Menschliche, zur Bervollkommnung Führende auffassenden Menschen sah ich da! Gewiß, Sie werden mir vorleuchten, so lange ich selbst der Erleuchtung fähig bin und nach dem Bessern strebe.“ Dieses ausgezeichneten Mannes Bild haben wir betrachtet; wir haben hineingeschaut in ein nicht bloß vor den Menschen mit guten Werken geziertes Leben, dem „der Weltenlenker zu seinem Wohle, wie zum Wohle der Seinigen im engern und weitem Kreise ein langes und überdieß reiches, wunderbar reiches Dasein geschenkt, und das Ziel so weit hinausgesteckt hat, daß der ehrwürdige Greis noch viele Früchte seiner Mannesjahre in voller Reife sehen konnte,“ sondern wir haben in ein Herz hineingeblickt, das bis kurz vor seinem Stillstehen mit Wärme für jegliches Schöne, Wahre und Gute schlug. Wohl entging auch er nicht dem Loose der Verkennung und des Tadels; was er von seinem Vater in sein Tagebuch schrieb: „Er war sehr beneidet und oft gehaßt, weil er Andere an Verstand, Reichthum und Ehre von Außen übertraf“, läßt sich ebenfalls auf ihn anwenden; immerhin aber „war er durch den schönen Verein von Einsicht, Thätigkeit, Humanität und Gemein Sinn, alle gehoben und veredelt durch ächte Religiosität, ein Mann des Segens,“ dessen Namen Viele, sehr Viele mit der innigsten Anerkennung nennen, und welcher mit Recht ihnen nicht nur theuer und der dauernden Erinnerung werth bleiben wird, zugleich auch unserer Nachseiferung würdig ist. Wenn nämlich „ein edles Vorbild geeignet ist, gutwilligem Streben die rechte Richtung und guten Rath zu geben“, wohl an, so prägt, Jünglinge und Töchter, dasjenige, welches wir Euch vor die Augen ge-

malt haben, tief in Euer Herz, damit der Sinn für Gemeinnützigkeit stets völliger und lebenskräftiger sich unter Euch entfalte! Das goldene Wort, welches der Selige unter sein Bild setzen ließ, gelte uns als ein Vermächtniß, das wir durch Befolgung ehren wollen: „Wer die Liebe zum Allvater und die Dankbarkeit gegen den Allgütigen zum Beweggrunde seines Denkens und Handelns sich auswählt, der streut Rosen auf den dornigen Pfad seines Alters, und bereitet sich eine schöne Aussicht in das Jenseits!“

1856.

App. A.Rh. Kantonsbibliothek in Trogen
3454.00
ZELLWEGER JOHANN CASPAR
APP B 190
SA
Ausleihe